

АРАБСКАЯ АКАДЕМИЯ В ДАМАСКЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА КАК ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (1919 Г. – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

Хожиакбар Нуриддинов

Международная академия исламоведения Узбекистана

Факультет классической восточной филологии

Преподаватель кафедры «Арабский язык и литература (Аль-Азхар)»

E-mail: hojiakbar8228@gmail.com

Тел.: +998 97 778 6533

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18172895>

Аннотация: Дамасская академия арабского языка, основанная в 1919 году под руководством Мухаммада Курд Али, сыграла ключевую роль в освобождении арабского языка от османского влияния и его восстановлении в качестве символа национальной идентичности. В статье анализируются история академии, процессы арабизации, возрождение наследия и текущая деятельность учреждения.

Ключевые слова: Дамасская академия, арабский язык, национальная идентичность, процесс арабизации (та'риб), терминология, стандартизация.

Арабский язык, являющийся главным символом национальной и культурной идентичности арабских народов, в период Османской империи был ограничен влиянием турецкого языка. Усиление движения за независимость арабов после Первой мировой войны и распространение идей Нахды (арабского возрождения) породили острую необходимость восстановления статуса языка. Именно в этом историческом контексте в 1919 году была создана Арабская академия в Дамаске (Маджма' аль-Луга аль-'Арабийя би-Димашк), сыгравшая ведущую роль в превращении арабского языка в инструмент национальной идентификации.

Актуальность темы обусловлена тем, что в эпоху глобализации и широкого распространения диалектов литературный язык остается важнейшим фактором сохранения национальной идентичности. Академия на протяжении более 100 лет защищает язык, адаптируя его к реалиям современной жизни. Цель исследования – анализ вклада академии в возрождение арабского языка как основы национальной идентичности в период с 1919 года по настоящее время. Задачи: раскрыть исторический контекст создания, оценить основные направления деятельности и определить перспективы развития. Методы исследования включают исторический анализ и интерпретацию первоисточников.

Арабская академия в Дамаске была основана 8 июня 1919 года под руководством Мухаммада Курд Али. Это событие произошло в период правления короля Фейсала I, на пике арабского национально-освободительного движения после распада Османской империи. Академия была организована по модели Французской академии, ставя своей целью восстановление позиций арабского языка в государственных учреждениях, системе образования и культуре.

Мухаммад Курд Али – основатель и первый президент академии (1919–1953 гг.) – выдвинул концепцию освобождения языка от турецкого влияния и его трансформации в символ национальной самобытности. Процесс «та’риб» (арабизация, замена турецких и иностранных терминов арабскими аналогами) стал первоочередной задачей академии: перевод делопроизводства, школьных учебников и официальной документации на арабский язык способствовал укреплению арабской идентификации. В этот период академия не только сохранила чистоту языка, но и превратила его в действенный инструмент национального единства.

Центральное место в деятельности академии заняли вопросы арабизации и возрождения классического наследия. С 1921 года издается журнал «Маджаллат аль-Маджма’» (Вестник Академии), на страницах которого обсуждаются проблемы лингвистики, литературы и терминологии. Были научно подготовлены и опубликованы фундаментальные многотомные труды, такие как «История города Дамаска» (Тарих Мадинаат Димашк), что послужило сохранению арабского культурного кода и росту национального самосознания. При разработке терминологии академия придерживалась принципа адаптации новых понятий к арабским корням, приспособлявая язык к нуждам науки и техники. Эта работа утвердила статус арабского языка как символа национальной независимости, поскольку он стал не просто средством коммуникации, но и фундаментом консолидации народа.

С 1980-х годов академия активно участвует в деятельности Союза арабских академий. Унификация терминологии в сотрудничестве с академиями Каира, Багдада и других центров способствовала укреплению идеи панарабизма. Защита литературного языка перед лицом глобальных вызовов стала залогом сохранения арабской национальной идентичности. Президенты академии (в частности, Шакер аль-Фаххам, Марван Махасне) продолжали курс на модернизацию языка. В этот период литературный

язык, противостоя натиску диалектов и иностранному влиянию, символически укреплял арабское единство.

Несмотря на влияние сирийского кризиса (с 2011 года), академия продолжает свою работу: выпуск журнала, терминологическую деятельность и реализацию цифровых инициатив. Под руководством нынешнего президента Махмуда Ахмеда ас-Сайеда сохранение языка как основы национальной идентичности остается приоритетной задачей перед лицом новых вызовов (глобализация, диглоссия). В перспективе использование цифровых платформ позволит академии транслировать языковые нормы молодому поколению, тем самым укрепляя национальную самоидентификацию.

Арабская академия в Дамаске с 1919 года по настоящее время сыграла решающую роль в трансформации арабского языка из символа этнокультурной самобытности в современный инструмент национальной идентификации. Обеспечивая сохранность языка через процессы арабизации, возрождение наследия и терминологическую работу, академия заложила прочный фундамент будущего арабской культуры.

Список использованной литературы:

- 1.Kurd Ali, Muhammad. *Khitat al-Sham (History and Culture of Damascus)*. Damascus: Matba'at al-Majma' al-'Ilmi al-'Arabi, 1940–1950.
- 2.Majallat al-Majma' al-'Ilmi al-'Arabi (Journal of the Arab Academy in Damascus). Various issues, 1921–present. Damascus: Al-Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah.
- 3.Al-Majma' al-'Ilmi al-'Arabi. *Tarikh Madinat Dimashq (Edition of Ibn Asakir's work)*. Damascus: Dar al-Fikr, 1980–2000 (80 volumes).
- 4.Hamzaoui, Rauf. *L'Académie arabe de Damas et le problème de la modernisation de la langue arabe*. Leiden: Brill, 1965.
- 5.Versteegh, Kees. *The Arabic Language*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997 (2nd ed. 2014).
- 6.Stetkevych, Jaroslav. *The Modern Arabic Literary Language: Lexical and Stylistic Developments*. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
- 7.Holes, Clive. *Modern Arabic: Structures, Functions, and Varieties*. Washington: Georgetown University Press, 2004.
- 8.Suleiman, Yasir. *The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003.
- 9.Al-Jundi, Anwar. *Al-Majami' al-Lughawiyah al-'Arabiyyah fi al-'Asr al-Hadith*. Cairo: Dar al-Ma'arif, 1980.
- 10.Official website: Arab Academy in Damascus (arabacademy.gov.sy). Accessed 2025.

11.Mahasne, Marwan. Al-Lughah al-‘Arabiyyah wa al-Hawiyyah al-Qawmiyyah (Arabic Language and National Identity). Damascus: Dar al-Fikr, 2005.

12.Chejne, Anwar G. The Arabic Language: Its Role in History. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1969.

